

MODERNIDADE E AUTORIA NA PARAÍBA (1930–1980): BIOGRAFIAS EM REDE

THAMAY, THIAGO (1)

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Escola de Belas Artes (EBA), Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDesign)
thiagothamay@ufba.br

RESUMO

O artigo analisa trajetórias de arquitetos, engenheiros e escritórios que contribuíram para a consolidação da arquitetura moderna na Paraíba entre 1936 e 1985. Com base em vinte e seis verbetes biográficos apoiados em documentos, entrevistas e acervos institucionais e familiares, investiga-se como a modernidade arquitetônica se estruturou em contextos periféricos e inter-regionais, revelando práticas e repertórios próprios. Propõe-se uma leitura crítica da historiografia brasileira, tradicionalmente centrada no eixo Rio de Janeiro–São Paulo–Belo Horizonte, discutindo seus efeitos na construção da memória disciplinar. O método biográfico, empregado como ferramenta analítica, articula percursos individuais, redes profissionais e contextos institucionais, evidenciando mediações entre sujeitos, obras e políticas públicas. Os resultados indicam que a modernidade paraibana resultou de reconfigurações locais de repertórios técnicos e formais, mediadas por condições climáticas, econômicas e materiais. Destacam-se arquitetos-funcionários em frentes institucionais, núcleos privados voltados à habitação e a presença ainda restrita de mulheres na profissão. A análise das lacunas documentais reafirma a importância da biografia como instrumento crítico para recompor vínculos entre agentes, instituições e práticas arquitetônicas. Conclui-se que a arquitetura moderna na Paraíba expressa um campo relacional de mediações, contribuindo para uma historiografia mais inclusiva e atenta às especificidades regionais.

Palavras-chave: arquitetura moderna, biografia, historiografia crítica.

1. INTRODUÇÃO

A historiografia da arquitetura moderna brasileira consolidou-se privilegiando o eixo Rio de Janeiro–São Paulo, formando um cânone que marginaliza experiências regionais e invisibiliza agentes atuantes em contextos periféricos. Essa seletividade produz ausências e define critérios de valor e pertencimento ao projeto moderno nacional.

Este artigo deriva da contribuição do autor ao livro *Documentos da Arquitetura Moderna na Paraíba* (Afonso, Pereira e Thamay, 2025), na seção “Dados Biográficos”, dedicada ao resgate de 26 trajetórias de arquitetos, engenheiros e escritórios atuantes no estado entre as décadas de 1930 e 1980. Ao articular levantamento empírico e crítica historiográfica, busca-se evidenciar a diversidade da modernidade arquitetônica brasileira e problematizar os processos de apagamento que relegaram tais experiências à margem das narrativas disciplinares.

O recorte temporal acompanha a ascensão e o declínio do ideário moderno em obras públicas e privadas, sobretudo nas áreas de educação, habitação e infraestrutura urbana. A proposta sustenta a reunião de biografias inéditas, enfatizando que escrever sobre a história da arquitetura moderna requer ampliar seus sujeitos, territórios e critérios de legitimação.

Nas seções seguintes, apresentam-se os referenciais teóricos que discutem a historiografia da arquitetura moderna no Brasil, a fundamentação da biografia como metodologia crítica, os procedimentos adotados e, por fim, a análise das trajetórias selecionadas, destacando desafios e potencialidades dessa abordagem historiográfica.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A pesquisa dialoga com abordagens que questionam a historiografia da arquitetura moderna no Brasil, tradicionalmente centrada em nomes e regiões hegemônicas. Nery (2020), Mattos e Amora (2020) e Diniz (2017) propõem uma leitura descentralizada, que reconhece modernidades plurais e situadas. Assim, a modernidade é entendida como campo de tensões moldado pela circulação inter-regional de profissionais e ideias.

2.1. Historiografia da arquitetura moderna no Brasil

A historiografia da arquitetura moderna no Brasil concentrou-se no eixo Rio–São Paulo como centro de inovação, relegando produções do interior a versões menores do “moderno”. Nery (2020) aponta que essa centralidade se consolidou nos anos 1930, com o fortalecimento do Estado e da formação profissional nos grandes centros.

Estudos recentes indicam que as obras realizadas fora desse eixo não se configuram como derivações periféricas do “alto modernismo”, mas como formulações autônomas, nas quais repertórios internacionais são reinterpretados segundo contextos técnicos, institucionais e culturais específicos.

Mattos e Amora (2020) destacam múltiplas temporalidades e hibridismos técnicos e estilísticos, mostrando a modernidade arquitetônica brasileira como diversa e não linear. O conceito de modernismo periférico (Diniz, 2017) ajuda a compreender essas expressões como processos autônomos que ampliam a história da arquitetura nacional. Em Goiânia, por exemplo, o modernismo articulou referências internacionais a gestos de resistência simbólica e soluções urbanísticas regionais.

Essas abordagens demonstram que a modernidade se constrói por tensões entre centro e periferia, e que as produções regionais devem ser vistas como campos de experimentação e resistência. Nesse contexto, o método biográfico revela tramas locais ao conectar trajetórias, instituições e práticas que moldaram o campo moderno em diferentes regiões.

2.2. Biografia como metodologia crítica

A biografia constitui uma abordagem capaz de articular trajetórias profissionais e produção arquitetônica, permitindo compreender como escolhas individuais e redes de colaboração se traduzem em formas, programas e soluções projetuais. Longe de se restringir à dimensão pessoal, o método biográfico, quando aplicado criticamente, investiga as mediações entre vida e obra, situando os agentes em seus contextos institucionais, técnicos e culturais.

Nesse enquadramento, biografar significa examinar as condições que tornam possível determinada arquitetura, seus vínculos com políticas públicas, economias locais e culturas construtivas, sem reduzir a análise à exaltação de personagens. Como afirma Hodder (2017), a biografia ilumina processos coletivos por meio das experiências de vida, articulando a agência individual a estruturas históricas mais amplas. Ward (2012) acrescenta que essa abordagem desloca o autor do centro exclusivo da narrativa, concebendo-o como mediador entre sistemas de produção e transformações urbanas.

Ao incorporar essa perspectiva, a pesquisa entende os itinerários profissionais como chaves interpretativas para compreender a materialidade das obras e os modos de circulação do repertório moderno na Paraíba. O método biográfico, assim, atua como instrumento de correlação entre pessoas, instituições e objetos arquitetônicos, possibilitando reconstituir as práticas que configuraram o campo moderno regional.

3. METODOLOGIA

A pesquisa utiliza a biografia como dispositivo analítico (Bambury 1997; Châtelet 2007; Ward 2012; Hodder 2017), compreendida como instrumento de correlação entre percursos individuais, estruturas institucionais e redes de cooperação que configuraram a arquitetura moderna na Paraíba.

O método envolveu coleta, sistematização e análise de dados por meio de pesquisa documental e história oral. Foram reunidas fontes primárias e secundárias: plantas, registros oficiais e fotográficos, acervos institucionais e familiares, além de entrevistas. A partir desse material, elaboraram-se 26 verbetes biográficos de arquitetos, engenheiros e escritórios atuantes entre as décadas de 1930 e 1980.

Os dados foram analisados criticamente para identificar padrões de atuação, vínculos institucionais e repertórios projetuais, revelando múltiplas agências e deslocando o foco da autoria individual nos processos da arquitetura moderna paraibana (Figura 1).

Figura 1 — Representação esquemática das etapas metodológicas adotadas na pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor (2025)

4. LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS BIOGRÁFICO

A sistematização do corpus, composta por 26 verbetes padronizados, sustentados por triangulação de plantas, diários oficiais, acervos fotográficos, entrevistas e processos administrativos, permitiu comparar trajetórias, qualificar evidências e explicitar níveis de incerteza com rastreabilidade documental. O conjunto abrange arquitetos, um engenheiro-arquiteto, um engenheiro, um autodidata e dois casos com formação não confirmada, distribuídos pelos polos de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeira. A padronização revelou assimetrias documentais e a sub-representação feminina, sem prejuízo da amplitude geracional e da variedade de inserções profissionais, que articulam quadros técnicos, escritórios privados, parcerias interestaduais e incorporadores (Figura 2).

Figura 2 – Caracterização da amostra. Fonte: elaborado pelo autor (2025)

Em conjunto, a amostra evidencia a coexistência de percursos formativos heterogêneos e arranjos de atuação complementares, que configuram um panorama profissional plural. Essa diversidade reflete distintas modalidades de inserção, desde carreiras vinculadas ao serviço público e à docência até práticas independentes e associativas, revelando a amplitude de repertórios técnicos e construtivos em circulação.

Tal ecologia profissional explica a variedade tipológica observada (residencial, educacional/universitária, institucional/administrativa, cultural, esportiva, transporte, bancária, industrial e hoteleira/turística), bem como o papel dos circuitos inter-regionais na mediação de técnicas, programas e procedimentos de obra.

Para fins de visibilidade do escopo, os 26 verbetes contemplam 25 trajetórias individuais e um escritório, abrangendo diferentes gerações e origens geográficas, sem hierarquizações prévias entre “centro” e “periferia”. Essa distribuição evidencia a natureza relacional do campo moderno paraibano, caracterizado por dinâmicas de mobilidade profissional, cooperação técnica e circulação de saberes que estruturaram sua conformação histórica (Figura 3).

Figura 3 – Esquema de fluxos de formação/atuação. Fonte: elaborado pelo autor (2025)

No plano analítico, a lista evidencia três linhas de força: (i) a atuação decisiva de burocracias técnicas na produção de campi universitários, redes bancárias e previdência; (ii) o surgimento de núcleos locais voltados à habitação e ao comércio, que absorvem e traduzem repertórios modernos; e (iii) a recorrência de parcerias e consórcios, que operam como plataformas de circulação de saberes e padronizações.

4.1. Circuitos inter-regionais e obras-ícone

Antes do ciclo aqui abordado, destaca-se o Instituto de Educação (1936), em João Pessoa, projetado pela DVOP sob direção de Clodoaldo Gouvêa. Vinculado ao ideário monumental do Estado Novo e ao protomoderno Art Déco, o conjunto antecipa princípios da modernidade na Paraíba — funcionalidade, soluções climáticas e racionalização construtiva (Afonso 2025).

A consolidação da linguagem moderna no estado resultou de circuitos inter-regionais de profissionais, encomendas e técnicas, mediados por concursos e obras públicas. Projetos emblemáticos atuaram como polos de difusão: o Hotel Tambaú (1968) e o Espaço Cultural José Lins do Rego (1984), de Sérgio Bernardes; os terminais rodoviários de João Pessoa (1976–77) e Campina Grande (1979), de Glauco Campello; a FIEP/PB (1983), de Cydno da Silveira; e os estádios Almeidão e Amigão (1975), de Raul de Lagos Cirne.

Mais que simples importações, essas obras traduzem apropriações locais do repertório moderno (brises, cobogós, modulação e expressão estrutural) adaptadas a condicionantes institucionais, econômicos e ambientais. Essa reinterpretação estende-se a programas bancários e universitários, como a Agência do Banco do Nordeste (1969), de José Liberal de Castro e Gerhard Bormann; a Biblioteca Central da UFPB (1978), de José Galbinski; o Edifício Presidente João Pessoa (1957), de Ulysses Petrônio; e a atuação de Hugo Marques (1957–63) em Campina Grande. Em escala doméstica, as residências de Acácio Gil Borsoi difundem o léxico da Escola do Recife, articulando soluções climáticas, estrutura independente e integração com o lugar (Figura 4 e 5).

Figura 4 — Linha do tempo com ilustrações de obras-ícone (parte 1). © Arquivo do autor. Fonte: elaborado pelo autor (2025)

Figura 5 — Linha do tempo com ilustrações de obras-ícone (parte 2). © Arquivo do autor. Fonte: elaborado pelo autor (2025)

4.2. Arquitetos-funcionários e a máquina institucional

A inserção de arquitetos em quadros técnicos de universidades, órgãos previdenciários e bancos públicos foi decisiva para conferir escala e estabilidade ao processo modernizador, consolidando protocolos de projeto e de obra e difundindo padrões formais e funcionais. Destacam-se o Plano de Campus e os edifícios da UFPB, de Leonardo Stuckert Fialho; a rede previdenciária, conduzida por Adauto S. S. Ferreira e Ulysses Petrônio; e a expansão bancária com protótipos adaptáveis, desenvolvida por Tito Lívio Correia, José Liberal de Castro e Gerhard E. Bormann.

Quadro 1 – Modos de inserção e vínculos (exemplos)

Modo de inserção	Exemplos
Quadros técnicos/arquitetos-funcionários	L. Stuckert Fialho (UFPB); Adauto S. S. Ferreira (INPS ⁴); Ulysses Petrônio (IAPB/IAP ³); Tito Lívio Correia (BNB ⁵)
Escritórios privados/parcerias	Jerônimo & Pontual; Liberal de Castro + Bormann; Mário G. Di Lascio
Autodidatas	Geraldino Duda
Incorporadores	Romildo Almeida (Impala – Imobiliária Paraibana)
Achados secundários	Participação feminina: identificação de 1 arquiteta (Vera Pires) com atuação registrada no recorte;
Lacunas documentais	formações/traços biográficos não confirmados para Sérgio Pellegrini e Adauto S. S. Ferreira nas fontes consultadas;

Fonte: elaborado pelo autor (2025)

A sistematização do Quadro 1 evidencia a centralidade do Estado e de suas autarquias como motores de modernização, sem excluir espaços marginais de atuação — o autodidata, a presença feminina ainda pontual —, que indicam limites de registro e assimetrias de visibilidade a serem enfrentadas por estratégias arquivísticas ativas.

4.3 Núcleo local, habitação e redes empresariais

A difusão do léxico moderno foi impulsionada por um núcleo local voltado sobretudo à habitação e ao comércio, que absorve repertórios e os traduz para demandas do mercado urbano. Em João Pessoa, nomes como Carlos Alberto Carneiro da Cunha, Régis Cavalcanti e Dinauro Esteves Filho consolidam soluções modernistas ajustadas a orientação solar, ventilação e racionalidade de planta; trajetórias como as de Mário G. Di Lascio e Romildo Almeida transitam entre a escala doméstica e empreendimentos institucionais ou de incorporação, ativando cadeias de materiais, mão de obra e financiamento. Em paralelo, programas educacionais e culturais em João Pessoa e Campina Grande demonstram a articulação entre agentes locais e políticas de interiorização do ensino superior e da cultura.

Quadro 3 – Tipologias por profissional (amostras)

Tipologia	Profissionais
Residencial	Carlos A. C. da Cunha; Dinauro Esteves Filho; Geraldino Duda; Régis Cavalcanti; Mário G. Di Lascio; Romildo Almeida; Acácio Gil Borsoi
Educacional/Universitária	Heitor Maia Neto; Leonardo Stuckert Fialho; José Galbinski; Tertuliano Dionísio; Clodoaldo Gouvêa
Institucional/Administrativa/Previdência	Adauto S. S. Ferreira; Ulysses Petrônio; Mário G. Di Lascio
Cultural	Sérgio Bernardes; Renato Azevedo
Esportiva	Raul de Lagos Cirne
Transporte	Glauco Campello
Bancária	José Liberal de Castro & Gerhard Bormann; Tito Lívio Correia
Industrial	Sérgio Pellegrini
Hotelaria	Sérgio Bernardes
Escritórios/Parcerias	Jerônimo & Pontual; Arquitetura 4 (Vera Pires)

Fonte: elaborado pelo autor (2025)

O cruzamento entre perfis de inserção e tipos de obra indica tendências nítidas: arquitetos-funcionários prevalecem em equipamentos educacionais e administrativos; escritórios privados e incorporadores concentram-se na habitação e na verticalização; parcerias inter-estaduais emergem nos programas de maior complexidade técnica (transporte, esporte, hotelaria, bancário). Essas correlações confirmam a coexistência e a interdependência de uma arquitetura de Estado e de uma arquitetura de mercado.

4.4. Escritórios e práticas colaborativas

A autoria, em larga medida, resulta de arranjos coletivos, consórcios, associações temporárias, equipes mistas que funcionam como infraestruturas de circulação de saberes e mediação entre padrões tipificados e especificidades do sítio. A agência da Caixa Econômica Federal em João Pessoa, construída em 1980 por Jerônimo & Pontual, exemplifica a conjunção entre expressão estrutural e racionalização construtiva; a parceria José Liberal de Castro–Gerhard E. Bormann demonstra a capacidade de enfrentar programas institucionais por meio de modulação e logística de canteiro; e o coletivo Arquitetura 4, com Vera Pires, introduz protagonismo feminino, indicando que os arranjos coletivos ampliaram o escopo disciplinar, permitindo respostas inovadoras em termos de clima, uso e integração arte-arquitetura.

4.5. Autoria de ofício, lacunas documentais e memória

Casos como o de Geraldino Duda, autodidata responsável pelo Teatro Severino Cabral (1963) e por ampla produção residencial, e o de Sérgio Pellegrini, de formação e acervo ainda inconclusos, revelam os limites da prática disciplinar e a ausência de registros sistemáticos. Mostram que o repertório moderno circulou além do meio universitário, envolvendo aprendizado em serviço, vínculos empresariais e redes técnicas difusas.

Entre 1957 e 1985, a cronologia articula verticalização habitacional (Edifício Presidente João Pessoa, 1957; João Marques de Almeida, 1960), redes educacionais e culturais (Escola Politécnica, 1961; Reitoria da UFPB, 1963; bibliotecas da UFCG e UFPB, 1977–78), infraestrutura urbana (terminais rodoviários, 1976–79), hotelaria (1968) e grandes equipamentos (estádios, 1975), culminando em práticas colaborativas nos anos 1980.

As lacunas encontradas, como: formações não confirmadas, dossiês fragmentários e autorias partilhadas, são tratadas como dados analíticos. Essa condição justifica o uso combinado de fontes diversas (cartórios, diários oficiais, conselhos profissionais, acervos e entrevistas) e orienta uma escrita historiográfica que reconhece as falhas documentais e os critérios seletivos que moldam a memória da arquitetura.

5. DISCUSSÕES (RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO)

A análise das trajetórias e obras apresentadas evidencia que a modernidade arquitetônica na Paraíba não resultou da simples importação de modelos, mas de uma rede de traduções locais em que agentes, instituições e condições materiais redefiniram repertórios modernos. A circulação de profissionais extraestaduais e a atuação de arquitetos-funcionários em setores estratégicos, como universidade, previdência, bancos, hotelaria e cultura, mostram como elementos como brises, cobogós e modulação foram adaptados a condicionantes climáticos, institucionais e construtivos, gerando léxicos híbridos ajustados ao contexto.

No campo habitacional e comercial, destacaram-se escritórios locais e trajetórias híbridas voltadas ao cotidiano urbano, configurando um modernismo operacional. A presença de autodidas e a escassa participação feminina revelam hierarquias de visibilidade e lacunas documentais que impactam a narrativa disciplinar. Tais ausências, tratadas como dados analíticos, evidenciam processos de apagamento e justificam o uso do método biográfico para reconstruir os vínculos entre agentes, instituições e modos de produção.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, o mapeamento biográfico de 26 trajetórias caracteriza a modernidade paraibana como processo situado e multissituado, estruturado por mediações técnicas, institucionais e culturais. O argumento central de que a produção local não se explica por derivação linear de centros hegemônicos, mas por ajustes contextuais e circulação seletiva de repertórios, manteve-se consistente ao longo do corpus.

Do ponto de vista disciplinar, o estudo oferece três contribuições: (i) base empírica comparável entre agentes, programas e cidades; (ii) procedimento replicável que combina verbete biográfico, codificação tipológica e vínculos institucionais; (iii) deslocamento do foco autoral para arranjos coletivos (arquitetos-funcionários, escritórios e parcerias), incorporando autorias pouco visibilizadas.

Reconhecem-se limites do recorte e das fontes: assimetrias documentais, risco de subatribuição em obras compartilhadas e concentração espacial em quatro cidades, que recomendam cautela inferencial e verificação cruzada.

Como desdobramentos, propõem-se: (a) ampliação de coletas em arquivos setoriais; (b) criação de repositório digital aberto (plantas, fotos, contratos, metadados auditáveis); (c) programa de história oral com familiares e colaboradores; (d) extensão temporal e comparações inter-estaduais; (e) articulação com políticas de conservação de bens sob risco.

Ao mobilizar a biografia como dispositivo crítico, o trabalho consolida uma leitura menos centralizada e mais relacional da modernidade no Nordeste, oferecendo insumos metodológicos e evidências para que novas investigações e ações de salvaguarda evitem a permanência de invisibilidades na memória arquitetônica regional.

NOTAS

1. **DVOP** — Diretoria de Viação e Obras Públicas; órgão técnico estadual responsável por obras públicas durante o Estado Novo, atuando na implantação de edifícios institucionais e escolares que anteciparam o repertório moderno na Paraíba.
2. **UFPB** — Universidade Federal da Paraíba; principal polo de ensino e difusão de arquitetura moderna no estado, especialmente a partir da década de 1960.
3. **IAPB / IAPI** — Institutos de Aposentadoria e Pensões dos Bancários e dos Industriários; promoveram a construção de edifícios administrativos e residenciais, consolidando a linguagem moderna em equipamentos previdenciários.
4. **INPS** — Instituto Nacional de Previdência Social; deu continuidade à rede previdenciária iniciada pelos IAPs, expandindo tipologias administrativas padronizadas.
5. **BNB** — Banco do Nordeste do Brasil; responsável por programas de expansão bancária que adotaram princípios de racionalização construtiva e adaptação regional.
6. **FIEP/PB** — Federação das Indústrias do Estado da Paraíba; comissionou obras de representação setorial, como o edifício-sede em Campina Grande, símbolo da institucionalização da modernidade industrial.

REFERÊNCIAS

- Afonso, Alcília, Ivanilson Pereira, e Thiago Thamay, orgs. Documentos da arquitetura moderna na Paraíba. João Pessoa: Edição dos Autores, 2025.
- Afonso, Alcília. "Instituto de Educação." In *Documentos da arquitetura moderna na Paraíba*, organizado por Alcília Afonso, Ivanilson Pereira e Thiago Thamay, 62-63. João Pessoa: Ed. dos Autores, 2025.
- Bambury, Jill. "Life Stories – Life Building: Investigations at the Interface of Architecture and Biography." In *Architecture: Material and Imagined, Proceedings of the 85th ACSA Annual Meeting, Boston*, 592–596. Washington, D.C.: Association of Collegiate Schools of Architecture, 1997.
- Châtelet, Anne-Marie. "At the Root of the History of Architecture, Biography." *Critique d'art*, no. 29 (Primavera 2007). Acesso em 23 de julho de 2025. <https://doi.org/10.4000/critiquedart.846>
- Diniz, Anamaria. "Goiânia: Modernismo Periférico." *Revista Estética e Semiótica* 7, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.18830/issn2238-362X.v7.n1.2017.09>
- Hodder, J. "On Absence and Abundance: Biography as Method in Archival Research." *Area* 49, no. 4 (2017): 452–459. <https://doi.org/10.1111/area.12329>
- Mattos, Melissa Laus, e Ana Maria Gadelha Albano Amora. "Arquitetura Moderna no Brasil para Além dos Centros." *Cadernos Proarq*, no. 35 (2020): 105–119.
- Nery, Juliana Cardoso. "Sobre a Centralidade Modernista no Brasil: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil." In *Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil*, Salvador, 1–10. Salvador: Docomomo Brasil, 2020.
- Ward, C. "Biography, History, Agency: Where Have All the 'Great Men' Gone?" *Flinders Journal of History and Politics* 28 (2012): 77–95.

BIOGRAFIA

Professor do Departamento de Expressão Gráfica e Tridimensional da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Também é docente permanente do PPGDesign (UFBA). Doutor em Design, com ênfase em Design e Tecnologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Design e Bacharel em Design de Produto pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). É membro da Comissão do Memorial Artístico e Histórico (MAH-EBA/UFBA).